

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№3

2026

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 2026-yil, mart.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldix'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Faxridinov Zafarjon Faxridin o'g'li, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi HIJQKD boshqarma boshlig'i
Utayev Uktam Choriyevich, Anijon viloyati prokurorining o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi IJQK Departamentining Namangan viloyati boshqarmasi boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdukarimova Dinara Rustamxonovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.
Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Fakhriddinov Zafarjon Fakhriddin ogli, Head of the DCEC under the Prosecutor General's Office of the Rep. of Uzb.
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Prosecutor of Anijan Region
Ochilov Farkhod, Head of the Namangan Regional Department of the Department of Internal Affairs of Rep. of Uzb.
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.
Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

RAQAMLI IQTISODIYOTDA TADBIRKORLIK SUBYEKTLARI FAOLIYATINING IQTISODIY XAVFSIZLIGIGA TA'SIR ETUVCHI TIZIMLASHTIRILGAN TAHDIDLAR.....	40
Qodirov Tuyg'un Uzoqovich, Nabiyev Bexzod Shavkatovich	
SANOAT TARMOQLARINI RIVOJLANTIRISHDA INNOVATSIYA VA TEXNOLOGIK MODERNIZATSIYANING O'RNI	44
Boboqulov Sanjar Bahromqulovich	
YASHIRIN IQTISODIYOTNI BAHOLASHNING USLUBIYOTI VA UNING SOLIQ TIZIMIDA QO'LLANILISHI	49
To'xtabayev Oybek Odilovich	
YASHIRIN IQTISODIYOTNI QISQARTIRISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH BO'YICHA ILG'OR XORIJIY TAJRIBALAR.....	56
Ismailov Bobir Salomovich	
TIJORAT BANKLARI INVESTITSIYA FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHNING ILMIY-NAZARIY JIHATLARI	62
Yangiboyev F.B.	
MINTAQAVIY IQTISODIY SALOHİYATDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI BAHOLASH.....	68
Turayev Og'abek Kaxramonovich	
XORIJIY MAMLAKATLARDA TO'QIMACHILIK KLASTERLARINI RIVOJLANTIRISH TAJRIBASI.....	75
Yusupova Feruza Yo'ldoshevna	
BANK XIZMATLARI SIFATINI BOSHQARISHNING INTEGRATSION VA ADAPTIV MODEL.....	83
Ibroximov Ilxomjon Shavkatjon o'g'li	
QURILISH TASHKILOTLARI FAOLIYATINING MOLIYAVIY BARQARORLIGINI EKONOMETRIK MODELLAR ASOSIDA BAHOLASH	89
Qidirniyazov Ajiniyaz Sherniyazovich	
ICHKI NAZORAT VA KORPORATIV BOSHQARUV TIZIMIDAGI XAVFLARNI BOSHQARISH	94
Islamova Nargiza Mirzaxidovna	
TURIZMNING MINTAQADA IQTISODIY RIVOJLANISHIGA TA'SIRI	104
Rasulova Muxabbat Teshabayevna, Normurodov Sarvar Norboy o'g'li	
O'ZBEKISTONDA INVESTITSIYALARNI JALB QILISH ORQALI INVESTITSION JOZIBADORLIKNI OSHIRISHNING HOZIRGI KUNDAGI HOLATI TAHLILI	111
Begamov S.X.	
RETHINKING JOB CREATION: ONTOLOGICAL AND EPISTEMOLOGICAL FOUNDATIONS OF MACROECONOMIC EMPLOYMENT ANALYSIS.....	116
Zakhidov Azizbek Rustamovich	
HUDUDIY TURIZM KLASTERLARINI SHAKLLANTIRISH VA ULARNING IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISH.....	125
Ro'zimova Xusnora Mirzobek qizi	
SUG'URTACHILIK VA O'ZBEKISTONDA SUG'URTA SEKTORINING HOLATI.....	129
O'runboyeva Sotima Alisher qizi	
GO'SHT VA GO'SHT MAHSULOTLARINI SANOAT USULIDA QAYTA ISHLASHDA XORIJIY MAMLAKATLAR TAJRIBALARI.....	134
Kaydarova Sitora Suranbay qizi	
KORXONALAR QIYMATINI BAHOLASH VA BOZOR BAHOSINI SHAKLLANTIRISH METODOLOGIYASI.....	139
Abduraxmanov Sherzodbek Ravshanovich	
YASHIL IQTISODIYOT: EKOLOGIK BARQARORLIK VA IQTISODIY SAMARADORLIK UYG'UNLIGI.....	145
Jamaldinova Asalxon Saliyevna	
2025-YILDA O'ZBEKISTON UCHUN ENG YAXSHI 10 TA TRANSPORT TEXNOLOGIYALARI VA INNOVATSIYALARI	151
Mamasaliyeva Mukaddas Ibadullayevna, Beketov Timur Kazakbayevich	

MAHSULOT TANNARXINI ANIQLASHNING INTEGRATSIYALASHGAN YONDASHUVLARI: AN'ANAVIY VA ZAMONAVIY TIZIMLAR QIYOSIY TAHLILI	155
Tulyaganov Abdumalik Abdiraximovich	
ИННОВАЦИОННО-ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ: ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ	163
Хайдарова Ёркиной Аскар кизи	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA INNOVATSION TADBIRKORLIKNI QO'LLAB-QUVVATLASHNING FISKAL VA INSTITUTSIONAL MEKANIZMLARI	170
Mamatova Nodira Mirzavaliyevna	
ЗЕЛЕНАЯ ЭКОНОМИКА И УСТОЙЧИВЫЕ ИНВЕСТИЦИИ: ФОРМИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ МОДЕЛИ ПЕРЕХОДА ТЕПЛИЧНЫХ ХОЗЯЙСТВ ТАШКЕНТСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ НА СОЛНЕЧНЫЕ СИСТЕМЫ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ	178
Срджиддинова Зарина Хайриддиновна, Абдувалиева Зилола Абдуллаевна	
МАМЛАКАТИМИЗДА QISHLOQ HUDUDLARIDA XIZMATLAR SOHASINI RIVOJLANTIRISHNING AHAMIYATI	186
Yuldashova Nilufar Ziyabayevna	
RIVOJLANISHDA RAQOBAT EMAS, BALKI HAMKORLIKNING USTUVORLIGI: NAZARIY VA AMALIY TAHLIL	190
Xolmirzayev Ulug'bek Abdulazizovich	
IJTIMOY HIMOYA QAMROVINI KENGAYTIRISH MEKANIZMLARI VA "QAMRAB OLINMAGAN O'RTA QATLAM" MUAMMOSI	196
Bafoev Farrux Jo'raqulovich	
RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR YORDAMIDA EKOLOGIK BOSHQARUVNI TAKOMILLASHTIRISH	202
Shanazarova Gulyoraxon Baxtiyarovna	
O'ZBEKISTON STARTAP EKOTIZIMIDA INVESTITSIYA JALB QILISH JARAYONINING INSTITUTSIONAL MUAMMOLARI VA ULARNI BARTARAF ETISH MEKANIZMLARI	208
Xoliqova Xurshidaxon Xayotjon qizi	
INNOVATSION IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISH SHAROITIDA STARTAP EKOTIZIMINI SHAKLLANTIRISHNING NAZARIY JIHLTLARI	214
Usmanov Gafurjon Shavkatovich	
QURILISHDA ISHLAB CHIQRISH VA SIFATNI BOSHQARISH TIZIMLARINING RIVOJLANISHI	220
Buriyev Xakim Toshimovich, Usmanov Ilxom Achilovich	
O'ZBEKISTONDA INVESTITSION MUHITNI TAKOMILLASHTIRISHNING STRATEGIYALARI	225
Xolov Sherali Axrorboyevich	
2010-2024-YILLARDA O'ZBEKISTONDA TO'QIMACHILIKNI INVESTITSIYALASHNING EKONOMETRIK TAHLILI	229
Ashurov Shuhratbek Qudrat o'g'li	
TIJORAT BANKLARI MOLIVAVIY XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHNING ZAMONAVIY USULLARI	233
Sherbekova Kamola Norbekovna	
AHOLI MOLIVAVIY SAVODXONLIGI DARAJASI VA UNI BAHOLASHNING ILMIY-USLUBIY ASOSLARI	243
Abduvoxidov Akmal Abdulazizovich	
MARKAZIY BANK KURS SIYOSATI SAMARADORLIGINI OSHIRISH USULLARI	249
Saydullayev Nodirbek Narzullaevich	
O'ZBEKISTON MINTAQALARIDA BARQAROR TURIZMNI RIVOJLANTIRISH SALOHİYATI VA MUAMMOLARI	258
Raupov Shuxrat Soyibovich	
ЭКОТУРИЗМ В УЗБЕКИСТАНЕ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ	264
Абидова Дилфуза Игамбердиевна, Рахматуллаева Зулайхо Хасан кизи	
DIGITAL ECONOMY AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE: BUSINESS CHANGE IN THE REGIONS	270
Abdullayev Muzaffar Abdujabbarovich	

QISHLOQ XO'JALIK MAHSULOTLARINI QAYTA ISHLASHDA IOT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH.....	273
Mirzaev Dilshod Artikovich	
ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ МЕХАНИЗМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ СТАРТАП-ПРОЕКТОВ В ВУЗАХ УЗБЕКИСТАНА.....	279
Касимова Наргиза Сабитджановна	
YASHIL IQTISODIYOTNING NAZARIY ASOSLARI VA UNGA ILMIY YONDASHUVLAR.....	284
Ismoyilova Mahliyo Oybek qizi	
BOSHQARUVDA ZAMONAVIY YONDASHUVLAR (OLIV TA'LIM MISOLIDA).....	289
Kariyeva Gulnora Abdullayevna, Normurodov Sarvar Norboy o'g'li	
TIJORAT BANKLARIDA KORPORATIV MIJOZLARGA XIZMAT KO'RSATISHNING AMALDAGI HOLATI VA ASOSIY TENDENSIYALARI.....	295
Qurbonov Odilbek Ro'zmatovich	
O'ZBEKISTONDA SPORT FEDERATSIYALARI VA ASSOTSIATSIYALARINI SAMARALI BOSHQARISH TIZIMINI MODERNIZATSIYA QILISH YO'LLARI.....	302
Umed Farmonkulovich Radjabov	
XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARI FAOLIYATI SAMARADORLIGINI OSHIRISHGA QARATILGAN IQTISODIY MEKANIZMNI TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI VA ULARNING AMALIY AHAMIYATI.....	307
Mullayeva Mexrangiz Axtam qizi	
KICHIK BIZNESNI RIVOJLANTIRISHNING IQTISODIY MUAMMOLARI VA ULARNI BARTARAF ETISH YO'LLARI (NAMANGAN VILOYATI MISOLIDA).....	313
Xolmirzayev Ulug'bek Abdulazizovich, Muradova Nazira Raximjanovna	
RAQAMLI MARKETING VA ONLAYN PLATFORMALAR ORQALI EKOTURISTIK MAJMUALARNI OMMALASHTIRISH TRENDI.....	318
Xolmatova Parvina Asliddin qizi	
O'ZBEKISTONDA SOLIQ MA'MURCHILIGI STRATEGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI VA ULARNI YECHIMLAR.....	323
Normurzayev Umid Xolmurzayevich	
РАЗВИТИЕ ДИСТАНЦИОННОГО БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ В ХОРЕЗМСКОЙ ОБЛАСТИ НА ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИЙ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА КАК ФАКТОР РЕГИОНАЛЬНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА.....	327
Бахтиёров Худайберган Хамдам угли	
MAHALLIY BUDJETLARDA TRANSFERTLARGA QARAMLIK DARAJASINI BAHOLASH (XORAZM VILOYATI MISOLIDA).....	335
Xudoyqulov Hamidjon Abdullayevich	
QORAQALPOG'ISTON QISHLOQ XO'JALIGIDA RESURSLARDAN SAMARALI FOYDALANISHNI BOSHQARISHNING INNOVATSION YONDASHUVLARI.....	342
Tajibaev Berdax Asqarbay uli	
XIZMAT KO'RSATISH SOHASIDA INNOVATSION JARAYONLARNI JADALLASHTIRISH MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	347
Ashurova Maftuna Ortiq qizi	
STRATEGIC DIRECTIONS FOR INCREASING CAPITAL EFFICIENCY OF COMMERCIAL BANKS: DIGITALIZATION AND RISK MANAGEMENT INTEGRATION.....	352
Sadullaeva Mokhinur Aziz kizi	
TECHNOLOGY MANAGEMENT AND SME INTERNATIONALIZATION: A SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW.....	358
Abduxafizova Madinabonu Mirabbos qizi	
TA'LIM SIFATINI BAHOLASH MEZONLARINI SHAKLLANTIRISH USULLARI.....	363
Mamadiyarov Zokir Toshmurovich	
SMART UNIVERSITET KONSEPSIYASI ASOSIDA REYTING VA RAQOBATBARDOSHLIKNI INTEGRAL BOSHQARISH.....	371
Xudoyqulov Husen Ahadovich	

BUXGALTERIYA HISOBINING MILLIY VA XALQARO STANDARTLARI ASOSIDA MOLIYAVIY HISOBOT 1-SHAKLINING QIYOSIY TAHLILI	379
Shodiyev Murodjon Bakirovich	
SUG'URTA BOZORINING RAQAMLI RIVOJLANISHIDA NAZARIY QARASHLAR	384
G'oziyeva Aziza Abdusalomovna	
MINTAQAVIY IQTISODIY RIVOJLANISHDA INNOVATSION LOYIHALAR SAMARADORLIGINI BAHOLASH USULLARI	389
Xamrayev Quvvat Iskandarovich	
MAHALLIY BUDJETLAR DAROMADLARINI SHAKLLANTIRISHNING IQTISODIY AHAMIYATI	397
P.SH.Usmonov	
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДОВ ИНВЕСТИЦИОННОГО АНАЛИЗА ДЛЯ ОЦЕНКИ ДОХОДНОСТИ АКЦИЙ УЗБЕКСКИХ ЭМИТЕНТОВ.....	401
Ирмухамедова Муслима Дилшодовна	
KORXONA VA TASHKILOTLARDA INSON KAPITALIDAN SAMARALI FOYDALANISHDA KORPORATIV MADANIYAT, AXLOQIY-RUHIY VA MA'NAVIY MUHITNING O'RNI	407
Suyunov Dilmurod Xolmurodovich, Qodirov Tuyg'un Uzoqovich	
ELEKTRON PULLARNING MOHIYATI VA ULARNING MILLIY TO'LOV TIZIMIDAGI ROLI.....	416
Toshniyozov Sherali Kamoliddinovich	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA UY XO'JALIKLARINING TADBIRKORLIK FAOLIYATINI KENGAYTIRISH.....	423
Eshbaeva Shahnoza Faxriddinovna	
APPLICATION OF EXTREME MODELS IN ASSESSING THE ECONOMIC POTENTIAL OF AN ENTERPRISE	428
Musayeva Shoira Azimovna	
SOLIQ MA'MURCHILIGIDA XORIJIY TAJRIBA HAMDA UNI O'ZBEKISTONDA QO'LLASH SAMARADORLIGI.....	435
Bozorova Ozoda Raximovna	
DAVLAT FUQAROLIK XIZMATI IMIJINI OSHIRISHDAGI MUAMMOLARNI HAL ETISHDA XORIJIY DAVLATLAR TAJRIBASI: QIYOSIY TAHLIL.....	439
Bekmurodov Navruz Ergashevich	
TA'LIM XIZMATLARI SOHASIDA YARATILGAN YALPI QO'SHILGAN QIYMAT DINAMIKASI VA UNI BOSHQARISH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	449
O'rinov Komiljon Kozimovich	
BARQAROR RIVOJLANISHNI TA'MINLASHNING MINTAQAVIY OMILLARI.....	453
Salomat Norova	
QURILISH MATERIALLARI BOZORI VA UNI RIVOJLANTIRISHNING NAZARIY ASOSLARI	459
Usubjonov Zaxriddin Vasliddin o'g'li	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA EKSPORT OPERATSIYALARINI SUG'URTA QILISHNI RIVOJLANTIRISH.....	465
Xalikov R. B.	
BIZNES JARAYONLAR AUTSORSINGINI OPTIMALLASHTIRISH USULLARI TAHLILI	472
Uzaqov Ortik Shaymardanovich	
DAVLAT MOLIYAVIY BOSHQARUVI SAMARADORLIGINING IJTIMOY ADOLATGA TA'SIRINING PEFA VA CEQ METODOLOGIYALARI ORQALI TAHLILI	477
Zokirjonov Muhammadsodiq Ravshanbek o'g'li	
NODAVLAT OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA ICHKI AUDIT XIZMATINI TASHKIL QILISHNING XORIJ TAJRIBASI	485
Turmanqulov Norpo'lat Sa'dullayevich	
MINTAQADA IJTIMOY HIMOYA TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH ORQALI KAMBAG'ALLIKNI QISQARTIRISH.....	491
Saparov Ismat Chorshanbiyevich	
MINTAQANI BARQAROR RIVOJLANISHDA EKOLOGIK INNOVATSIYALARNI QO'LLAB-QUVVATLASH YO'NALISHLARI	495
Ismatov Sharofiddin Asatulloevich	

THE ESSENCE OF THE OPTIMAL COST STRATEGY	500
Sodiqov Mirakhror Abbos ugli	
TURIZMNI RIVOJLANTIRISHDA TOG'-KURORT ZONALARINI RIVOJLANTIRISHNING IQTISODIY JIHATLARI (CHORVOQ ERKIN TURISTIK ZONASI MISOLIDA)	504
Shomurodova Shahnoza G'ayratovna	
ICHKI AUDIT SIFATI VA SAMARADORLIGI TUSHUNCHALARINING IQTISODIY MAZMUNI HAMDA ULARNING O'ZARO BOG'LIQLIGI	509
Ergashev Olloyor Furqat o'g'li	
QISHLOQ XO'JALIGI KORXONALARI FAOLIYATINI SOLIQQA TORTISH VA UNI HISOBINI YURITISH.....	517
Abdullayev Abdurauf	
TIJORAT BANKLARINING RISKLARINI BAHOLASHDA ZAMONAVIY YONDASHUVLAR.....	522
Kudaybergenova Guzal Kuanishbayevna	
TIJORAT BANKLARIDA KORRUPSIYAVIY-KOMPLAENS MUAMMOLARI: TAHLIL VA YECHIMLAR.....	527
Yunusov Baxtiyor Shavkatovich	
MAISHIY XIZMAT KO'RSATISHNING SIFAT NAZORATINI HAMDA TASHKILIIY-IQTISODIY MEKANIZMINI TAKOMILLASHTIRISH	532
Meliyev X.T.	
ОЦЕНКА КАЧЕСТВА СЕРВИСА И ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТУРИСТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА БУХАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ОСНОВЕ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ОПРОСА.....	541
Усманова Азиза Баходировна	
RAQAMLI BANK XIZMATLARI ORQALI MOLIVAVIY INKLYUZIVLIKNI KENGAYTIRISH.....	545
Azlarova Mushtariybegim Abror qizi	
QURILISH KORXONALARNI BOSHQARISHDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYALARNING AHAMIYATI	550
Egamov Raxmatillo Mirolimovich, Bobobekov Davron Gafurovich	
FINANCIAL MARKET PARTICIPANTS: A CLASSIFICATION BY ROLE AND RESPONSIBILITY.....	553
Khotamkulova Madina	
ФОРМИРОВАНИЕ «ТУРИСТИЧЕСКОЙ МАХАЛЛИ» КАК ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО МЕХАНИЗМА РАЗВИТИЯ ЗЕЛЁНОЙ ЭКОНОМИКИ В СФЕРЕ ГОСТЕВЫХ ДОМОВ УЗБЕКИСТАНА	559
Иргашева Нигина Салохиддиновна	
BANKLARDA KREDIT GAROVI BILAN ISHLASHNING XORIJ ILG'OR TAJRIBASI VA UNDAN O'ZBEKISTON BANKLARI AMALIYOTIDA FOYDALANISH ISTIQBOLLARI.....	567
Sh. Saidov	
MILLIY UGLEROD SAVDOSI TIZIMINI JORIY ETISH ISTIQBOLLARI VA IQTISODIY SAMARADORLIGI.....	573
Islamov Shoxzod Shuxrat o'g'li	
THE NECESSITY OF CREATING A BUSINESS ENVIRONMENT AND ITS ROLE AND SIGNIFICANCE IN THE NATIONAL ECONOMY.....	582
Amanov Davron Ravshan ugli	
SUV RESURSLARINI BOSHQARISHDA RAQAMLASHTIRISH SAMARADORLIGI	588
Saidov Muhammadali Hakimovich, Mahammatov Hoshim, Esanbekov Diyorbek	
ТРАНСФОРМАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЁТА БАНКОВ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН В СООТВЕТСТВИИ С МСФО И ПРИНЦИПАМИ ESG.....	595
Насирдинов Шарифджон Изатуллоевич	
ОЦЕНКА ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭЛЕКТРОБУСА.....	600
Мухитдинов Акмал Анварович, Касимов Омил Камалович, Саидов Азамат Илхом угли	
XORIJIY TAJRIBALAR ASOSIDA DUKKAKLI DON MAHSULOTLARINI YETISHTIRISHNI DAVLAT TOMONIDAN QO'LLAB-QUVVATLASH YO'NALISHLARI (HINDISTON TAJRIBASI MISOLIDA).....	608
Mirsayd Xudaybergenov	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA AHOLINING FAROVONLIGI VA DAROMAD MANBALARINI STATISTIK TAHLILI	612
Mamatkulov Baxtiyor Xalmuradovich	

KICHIK BIZNES SUBYEKTLARINING RAQOBATBARDOSHLIGINI RIVOJLANTIRISH VA BOSHQARUV MEXANIZMINI TAKOMILLASHTIRISH.....	618
<i>Muxamedjanova Maxfuza Baxodir qizi</i>	
MOLIYAVIY AKTIVLARNING IQTISODIY MOHIYATI, MAZMUNI HAMDA KLASSIFIKATSIYASI.....	627
<i>Odiljonova Oybarchin Fayzullo qizi</i>	
XALQARO MOLIYA INSTITUTLARI ORQALI MAMLAKATIMIZ LOYIHALARINI AMALGA OSHIRISH TARTIBI TAHLILI.....	631
<i>Rasulova Dilfuza Valiyevna</i>	
HUDUDNI BARQAROR RIVOJLANTIRISHDA IQTISODIY SALOHİYATNING O'RNI	636
<i>Avazbek Xalbekov</i>	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA SABZAVOTCHILIK TARMOG'INING RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI.....	642
<i>Sobir Xasanov</i>	
IMPACT OF REGIONAL INFRASTRUCTURE AND NATURAL RESOURCE UTILIZATION ON THE DEVELOPMENT OF ECOLOGICAL TOURISM (A DISTRICT-LEVEL ANALYSIS OF THE SAMARKAND REGION, UZBEKISTAN)	650
<i>Toyirova Shohista Bobobekovna</i>	
INNOVASION IQTISODIYOT SHAROITIDA OLIY TA'LIM TIZIMINI RIVOJLANTIRISHNING IJTIMOYIY-IQTISODIY OMILLARI	657
<i>Talapova Nargiza Baxriddinovna</i>	
BOZOR BEQARORLIGI SHAROITIDA BANK OBRO'SINI STRATEGIK RESURS SIFATIDA BARQARORLIGINI OSHIRISHNING NAZARIY ASOSLARI.....	661
<i>Yuldasheva Kamola Qosimjonovna, Ziyeva Muhtasar Mansurdjanovna</i>	
O'ZBEKISTONDA DAVLAT PENSIYA TIZIMINING MOLIYAVIY BARQARORLIGINI TA'MINLASH MASALALARI	667
<i>Pardayev Farrux Muzaffarovich</i>	
RAQAMLI TRANSFORMASIYA SHAROITIDA MENEJERLARNING RAQAMLI KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANTIRISH.....	671
<i>Sharipova Zulfiya Shokirjonovna</i>	
FUQAROLAR ISHTIROKIGA ASOSLANGAN TASHABBUSLI BUDJETLASHTIRISH TIZIMI VA UNING IJTIMOYIY-IQTISODIY AHAMIYATI	677
<i>Shukurova Parizod, Soatova Nodira Boboxonovna</i>	
O'ZBEKISTON QISHLOQ HUDUDLARINING BARQAROR RIVOJLANISH YO'NALISHLARIDA QISHLOQ TURIZMI VA EKOTURIZM – ASOSIY USTUVOR YO'NALISHLARI	682
<i>Abduraxmanova Aqida Fayzulla qizi</i>	
KORXONALARDA MOLIYAVIY HISOBOTLARNING SHAFFOFLIGINI TA'MINLASHDA BUXGALTERIYA HISOBINING ROLI.....	691
<i>Alimbay Shamshetov</i>	
BARQAROR IQTISODIY RIVOJLANISHDA YASHIL INVESTITSIYALARNING MOLIYAVIY MEXANIZMLARI	694
<i>Saule Ibragimova</i>	
ANALYSIS OF THE STATE OF ELECTRICITY GENERATION BY WIND POWER PLANTS.....	698
<i>Saidov Mash'al Samadovich</i>	
TRANSFORMING TOURISM EDUCATION IN UZBEKISTAN: AN INSTITUTIONAL ANALYSIS OF PERSONNEL TRAINING SYSTEMS.....	706
<i>Abdullakhujaev Abdukodirkhuja, Ochilova Hilola Farmonovna</i>	
RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA MOLIYAVIY HISOBOTLAR AUDITINI TAKOMILLASHTIRISH.....	713
<i>Elomonov Dadaxon Ozodullayevich</i>	
MAHALLIY BOSHQARUVDA YETAKCHILIK KONSEPSIYASI ORQALI FAOLIYAT SAMARADORLIGINI OSHIRISH (FARG'ONA VILOYATI MISOLIDA)	718
<i>Siddikov Abdusalom Abdumalikovich</i>	

NEW ECONOMIC PHENOMENA: FINANCING CONSUMPTION AND SAVINGS IN THE TRANSITION TO AN EXPECTATION ECONOMY	724
Isomov Bekmurod Sayfiddinovich	
XIZMAT KO'TSATISH SOHASIDA KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIK YO'NALISHIDA INSTITUTSIONAL O'ZGARISHLARNI AMALGA OSHIRISHNING OBYEKTIV ZARURIYATI	730
Sh.A.Sultonov	
MINTAQALARNING INVESTITSION SALOHİYATINI BAHOLASHNING ZAMONAVIY METODOLOGIK YONDASHUVLARI VA ULARNING IJTIMOIIY-IQTISODIY RIVOJLANISHGA TA'SIRI	737
Qobilov Anvar Eshpo'latovich	
KICHIK VA O'RTA BIZNESNI QO'LLAB-QUVVATLASH INFRATUZILMASINI RIVOJLANTIRISH.....	741
Madraimova Marxamat Raximberganovna	
ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНА.....	748
Усманова Зумрад Исламовна	
TITLE: PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP AS A MECHANISM FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE TOURISM SECTOR IN UZBEKISTAN.....	753
Suxrobbek M. Salayev	
XORAZM VILOYATI TASHQI IQTISODIY FAOLIYATIDAGI TARKIBIY O'ZGARISHLARNI BAHOLASH VA UNI OPTIMALLASHTIRISH ISTIQBOLLARI.....	761
Urunov Farrux Shanazarovich	
O'ZBEKISTONDA DAVLAT AUDITI TIZIMINING STRATEGIK TRANSFORMATSIYASI: INSTITUTSIONAL ISLOHOTLAR VA RAQAMLI MONITORINGNING STRATEGIK AHAMIYATI.....	765
Turabov Baxodir To'xtamishovich	
TURIZM SOHASIDA BANDLIKNING 2025-2030-YILLARDAGI PROGNOZ PARAMETRLARI.....	770
N.I. Shermamatova	
BO'SH TURGAN DAVLAT KO'CHMAS MULK OBYEKTLARIDAN SAMARALI FOYDALANISHNI TASHKIL ETISHNING AHAMIYATLI JIHLTLARI (O'ZBEKISTON MISOLIDA)	776
Sanjarov Zuxriddin Dilshod o'g'li, Astonaqulov Muzaffar Muxsin o'g'li	
TIJORAT BANKLARINING RESURS BAZASI BARQARORLIGINI TAVSIFLOVCHI KO'RSATKICHLAR.....	781
Bolibekov Shahboz Baxodir o'g'li	
MOLIYA-KREDIT JARAYONLARI: INVESTITSION FAOLLIKNI TA'MINLASH MEXANIZMI SIFATIDA.....	787
Madaminov In'omjon Ozodovich	
YASHIL IQTISODIYOTDA RESURLARDAN SAMARALI FOYDALANISHNING NAZARIY ASOSLARINI TAKOMILLASHTIRISH MEXANIZMLARI	792
Karimov Islombek Bekpo'lat o'g'li	
OLIIY TA'LIMDA ILMIY TADQIQOTLAR VA ISHLAB CHIQRISH INTEGRATSIYASI SAMARADORLIGI.....	798
Uzaydullayev Sherzod Shukurullayevich	
XUSUSIY MAKTABLARNING BOSHQARUV TIZIMINI QAROR QABUL TIZIMLARI VA O'RGANUVCHI ANALITIKASI YORDAMIDA YANGILASHNING YO'LLARI	802
Esanova Shohida	

XUSUSIY MAKTABLARNING BOSHQARUV TIZIMINI QAROR QABUL TIZIMLARI VA O'RGANUVCHI ANALITIKASI YORDAMIDA YANGILASHNING YO'LLARI

Esanova Shohida

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti tayanch doktoranti

Annotatsiya. Tanlovni modellashtirish — bu qarorlarni tahlil qilishning bir shakli bo'lib, unda respondentlardan cheklangan imkoniyatlarni ham o'z ichiga olgan bir nechta muqobil variantlar ro'yxatidan eng maqbul variantni tanlash so'raladi. Ushbu maqolada O'zbekistondagi xususiy maktablarda qaror qabul qilish tizimlari va ta'lim analitikasi ko'rib chiqiladi. Maqolaning maqsadi maktab menejerlari an'anaviy boshqaruv yondashuvini rad etadi degan taxminga asoslangan konseptual modelni ishlab chiqishdan iborat. Mazkur maqolaning asosiy vazifasi SEM usuli asosida boshqaruvni modernizatsiya qilish jarayonini tahlil qilib, maktab rahbarlarining qaror qabul qilish jarayonini yanada aniqroq tushunishga hamda siyosat ishlab chiquvchilar uchun rejalashtirish jarayonida foydali tushunchalar berishga qaratilgan. Maqola konseptual tadqiqot tahlilidan boshlanadi, so'ngra tadqiqot dizayni va metodologiyasi muhokama qilinadi hamda boshqaruv tizimini takomillashtirish bo'yicha amaliy ahamiyatga ega bo'lgan xulosalar bilan yakunlanadi. Boshqaruv tizimini tahlil qilish jarayonida quyidagi masalalar ko'rib chiqildi: maktab boshqaruvini axborot bilan ta'minlovchi qaror qabul qilish tizimlari, ta'lim analitikasi tushunchasi, texnologiyani joriy etish va boshqaruvni takomillashtirish o'rtasidagi bog'liqlik, shuningdek tashkilotning tayyorgarlik darajasi va ma'muriy samaradorlik. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, qaror qabul qilish tizimlari bilan xususiy maktablar boshqaruvini takomillashtirishning har bir komponenti o'rtasida sezilarli va ijobiy bog'liqlik mavjud. Natijalar shuni ko'rsatadiki, xususiy maktablarning boshqaruv amaliyotlari asosan ma'muriy ustuvorliklar bilan boshqarilgan. Biroq modernizatsiya amaliyotlari ularning amalga oshirilishiga qarab farq qilgan: ular qarorlarni qo'llab-quvvatlash tizimlariga, ta'lim analitikasiga yoki maktab boshqaruvining operatsion samaradorligiga ko'proq yo'naltirilgan bo'lishi mumkin, yoki ushbu uch omilning kombinatsiyasiga asoslangan bo'lishi mumkin. Natijalar, shuningdek, boshqaruv tizimini modernizatsiya qilish va uni xususiy maktablarda joriy etish, shuningdek O'zbekistondagi maktab rahbarlari va siyosat ishlab chiquvchilar uchun amaliy hamda siyosiy ahamiyatga ega xulosalarni ham yoritib beradi. Shu sababli maktab rahbarlariga boshqaruv samaradorligini oshirishda ta'lim analitikasining ahamiyatini o'rganish va chuqur tushunish tavsiya etiladi.

Kalit so'zlar: qaror qabul qilish tizimlari, ta'lim analitikasi, boshqaruvni modernizatsiya qilish, texnologiyani joriy etish, tashkiliy tayyorgarlik, ma'muriy samaradorlik, xususiy maktab boshqaruv.

Abstract. Choice modeling is a form of decision analysis in which respondents are asked to choose the most appropriate option from a list of several alternatives, including limited options. This article examines decision-making systems and educational analytics in private schools in Uzbekistan. The purpose of the article is to develop a conceptual model based on the assumption that school managers reject the traditional management approach. The main task of this article is to analyze the process of modernization of management based on the SEM method, to better understand the decision-making process of school leaders and to provide useful insights for policymakers in the planning process. The article begins with a conceptual research analysis, then discusses the research design and methodology, and concludes with conclusions of practical importance for improving the management system. The following issues were considered in the process of analyzing the management system: decision-making systems that provide school management with information, the concept of educational analytics, the relationship between the introduction of technology and management improvement, as well as the level of organizational readiness and administrative efficiency. The results of the study showed that there is a significant and positive relationship between decision-making systems and each component of improving the management of private schools. The results indicate that the management practices of private schools were mainly driven by administrative priorities. However, the modernization practices differed depending on their implementation: they could be more focused on decision support systems, educational analytics, or operational efficiency of school management, or they could be based on a combination of these three factors. The results also highlight the conclusions that have practical and policy implications for the modernization of the management system and its implementation in private schools, as well as for school leaders and policymakers in Uzbekistan. Therefore, school leaders are advised to study and deeply understand the role of educational analytics in improving management efficiency.

Key words: decision-making systems, educational analytics, management modernization, technology implementation, organizational readiness, administrative efficiency, private school management.

Аннотация. Моделирование выбора — это форма анализа решений, при которой респондентам предлагается выбрать наиболее подходящий вариант из списка нескольких альтернатив, включая ограниченное количество вариантов. В данной статье рассматриваются системы принятия решений и образовательная аналитика в частных школах Узбекистана. Цель статьи — разработка концептуальной модели, основанной на предположении, что руководители школ отвергают традиционный подход к управлению. Основная задача статьи — анализ процесса модернизации управления на основе метода моделирования выбора, лучшее понимание процесса принятия решений руководителями школ и предоставление полезных выводов для политиков в процессе планирования. Статья начинается с концептуального анализа исследования, затем обсуждается дизайн исследования и методология, и завершается выводами, имеющими практическое значение для совершенствования системы управления. В процессе анализа системы управления рассматривались следующие вопросы: системы принятия решений, предоставляющие информацию руководству школы, концепция образовательной аналитики, взаимосвязь между внедрением технологий и совершенствованием управления, а также уровень организационной готовности и административной эффективности. Результаты исследования показали наличие значимой и положительной взаимосвязи между системами принятия решений и каждым компонентом совершенствования управления в частных школах. Результаты показывают, что управленческая практика в частных школах в основном определялась административными приоритетами. Однако практика модернизации различалась в зависимости от ее реализации: она могла быть в большей степени ориентирована на системы поддержки принятия решений, образовательную аналитику или операционную эффективность управления школой, или же основываться на сочетании этих трех факторов. Результаты также подчеркивают выводы, имеющие практическое и политическое значение для модернизации системы управления и ее внедрения в частных школах, а также для руководителей школ и политиков в Узбекистане. Поэтому руководителям школ рекомендуется изучить и глубоко понять роль образовательной аналитики в повышении эффективности управления.

Ключевые слова: системы принятия решений, образовательная аналитика, модернизация управления, внедрение технологий, организационная готовность, административная эффективность, управление частной школой.

KIRISH

Ta'lim boshqaruvi ko'p o'lchovli jarayon sifatida qaraladi va uning asosiy e'tibori ma'muriy muvofiqlashtirishni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan bo'lib, bunda rivojlanib borayotgan maktab tizimlarining ehtiyoj va talablarini qondirish uchun o'quvchilar hamda ta'lim jarayoniga zarur bo'lgan o'z vaqtida, aniq va amaliy ahamiyatga ega tahliliy ma'lumotlarni taqdim etuvchi tuzilgan qaror qabul qilish axborotlari yetkazib beriladi [1].

Masalan, ma'lumotlarga asoslangan ta'lim islohotlarining dastlabki bosqichlaridan boshlab, maktab qaror qabul qilish platformasida tizimli analitikadan foydalangan ilk tadqiqotchilar 2000-yillarning o'rtalarida raqamli formatdagi standartlashtirilgan hisobot modelini ishlab chiqqanlar [12]. O'qituvchilar va ma'muriy xodimlar odatda o'quvchilarni texnologiya yordamida qo'llab-quvvatlanadigan baholash vositalari orqali sinovdan o'tkazadilar — ayrim ta'lim muassasalari esa o'quvchilarni har semestrda yoki o'quv dasturining bir moduli yakunlangandan so'ng avtomatlashtirilgan ta'lim analitikasi orqali baholaydi.

Tanlovni modellashtirish [15] — bu qarorlarni tahlil qilishning bir shakli bo'lib, unda respondentlardan muqobil variantlar ro'yxatidan, hatto cheklangan ma'lumot taqdim etilgan variantlar ichidan ham, o'zlari afzal ko'rgan variantni tanlash so'raladi. Shoib, Sayed va Singh [5] ta'kidlashicha, ijodkorlik — bu shaxslar, muhit va kontekstual omillar o'rtasidagi o'zaro ta'sir jarayoni bo'lib, unda o'qituvchi yoki o'quvchi muayyan ta'lim kontekstida foydali va dolzarb hisoblangan mazmunli natijani yaratadi.

Boshqaruv qarorlarini qabul qilishdagi past samaradorlik muammosi xususiy maktablarda modernizatsiyani cheklovchi asosiy omillardan biri sifatida qaralib, rejalashtirish, baholash, faoliyat samaradorligi hamda umuman ta'lim sohasiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Bir qator tadqiqotlar texnologiyani joriy etishning administratorlar va o'qituvchilar faoliyatiga ta'siri haqida ma'lumot bergan bo'lsa-da, bunday turdagi raqamli transformatsiyaning maktab darajasidagi boshqaruvni takomillashtirishga ta'siri yetarli darajada o'rganilmagan.

Ushbu holatdagi yana bir muammo ta'lim boshqaruvi muhitida tizimli ta'lim analitikasi yetishmasligidir. Shunga qaramay, har bir maktab rahbari boshqaruvni rivojlantirish yoki siyosatni takomillashtirishga hissa qo'sha oladigan ma'lumotlarga asoslangan tahliliy maqolalarni yozish imkoniyatiga ega emas. Song [8] shuni ta'kidlaydiki, maktablar faqat ularning boshqaruv tizimlari rivojlanib borayotgan taqdirdagina muvaffaqiyatga erishishi mumkin.

Ushbu fikrga mos ravishda Bai va boshqalar [3] qarorlarni qo'llab-quvvatlovchi vositalar maktab faoliyatini boshqarish, o'quv jarayonlarini tashkil etish hamda ma'lumotlarga asoslangan takomillashtirish amaliyotlarini qo'llab-quvvatlashda muhim rol o'ynashini ta'kidlaganlar. Masalan, Dwivedi, Dsouza va Aggarwal [2] tadqiqotlarida maktab platformalaridagi analitika va administratorlarning raqamli boshqaruv paneli (dashboard) lardan foydalanishi rejalashtirishni takomillashtirish, samarali ish jarayonini shakllantirish hamda monitoringni kuchaytirishga xizmat qilishini aniqlaganlar. Ularning fikricha, an'anaviy tizimlar kundalik ma'muriy boshqaruvda bunday imkoniyatlarni yetarlicha ta'minlamaydi.

Xususiy maktablar odatda nodavlat bo'lmagan ta'lim muassasalariga qaraganda texnologiyalarni joriy etishga yuqori darajada tayyorlikka ega bo'ladi [4,6,5]. Buning sababi qisman tadqiqotlarning tor namunasi va kontekstual doirasining cheklanganligi bilan izohlanishi mumkin [12,15,13]. Shu bilan birga, O'zbekistondagi xususiy maktablar kontekstida boshqaruvni modernizatsiya qilishga ta'sir etuvchi omillarni o'rganishga qaratilgan tadqiqotlar mavjud emas. Bir qator tadqiqotlar texnologiyalarni joriy etishning administratorlar va o'qituvchilar faoliyatiga ta'siri haqida xabar bergan bo'lsa-da, bunday raqamli transformatsiyaning maktab darajasidagi boshqaruvni takomillashtirishga ta'siri yetarlicha o'rganilmagan.

Shu sababli ushbu tadqiqotning maqsadi modernizatsiya jarayonini o'rganish bo'lib, u konseptual modelni tahlil qilishdan boshlanadi, so'ngra tadqiqot dizayni va metodologiyasi muhokama qilinadi hamda maktab boshqaruvini takomillashtirishga qaratilgan taklif etilayotgan model bilan yakunlanadi.

Mazkur tadqiqot xususiy maktablardagi qaror qabul qilish tizimlarining xususiyatlarini ta'lim analitikasi mexanizmi sifatida aniqlash, ularning joriy etilish shakllari va bu jarayon modernizatsiya amaliyotlarining yo'nalishini qanday belgilashini o'rganishga qaratilgan.

Bu masala O'zbekistonda, ayniqsa maktab rahbarlarining aksariyati ma'lumotlarni talqin qilish yoki raqamli boshqaruv bo'yicha yetarli tayyorgarlikka ega bo'lmagan hududlarda alohida e'tibor talab qiladi, chunki modernizatsiya yakunida ular tizim oldida mas'ul hisoblanadi.

Tuzilgan qaror qabul qilish jarayonining asosi — bu analitikadir [1] va u zamonaviy ta'lim muhitida samarali boshqaruvning muhim tarkibiy qismi sifatida qaraladi. Tizimni tahlil qilish jarayonida quyidagi masalalar ko'rib chiqiladi: maktab boshqaruvini axborot bilan ta'minlovchi qaror qabul qilish tuzilmalari, ta'lim analitikasi tushunchasi, texnologiyani joriy etish va boshqaruvni takomillashtirish o'rtasidagi bog'liqlik, shuningdek tashkilotning tayyorgarligi hamda ma'muriy samaradorlik.

Ushbu tadqiqot O'zbekistondagi modernizatsiya qilingan o'rta maktablar ma'lumotlarga asoslangan qaror qabul qilish amaliyotini, xususan SEM asosidagi baholash tizimini qo'llashini va bu jarayon institutsional modernizatsiya ehtiyojlari bilan bog'liqligini ta'kidlaydi. Mazkur tadqiqot xususiy ta'lim sektori duch kelayotgan muhim muammolardan biri bilan bevosita bog'liqdir.

Tadqiqot jarayoni qaror qabul qilish tizimlarini o'rganish hamda ta'lim analitikasi funksiyalarini tahlil qilishni o'z ichiga oladi, chunki ular modernizatsiya amaliyotlari bilan boshqaruvni takomillashtirish o'rtasidagi uyg'unlikni tushinishda muhim ahamiyatga ega.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tahlil qilinadigan ma'lumotlar xususiy maktab muhitida o'tkazilgan tadqiqot uchun yakuniy so'rovnoma ma'lumotlari to'plamidan iborat bo'lib, unda tanlovni modellashtirish tahliliy yondashuv sifatida qo'llanilgan. Tadqiqotning bosh to'plami xususiy maktablarda boshqaruv lavozimlarida faoliyat yuritayotgan barcha maktab rahbarlari va administratorlardan iborat. So'rovnomalar O'zbekistonning uchta yirik hududidagi tasodifiy tanlab olingan xususiy maktab administratorlari o'rtasida tarqatildi.

Dastlab maqsadli tanlanma 300 nafar respondentni tashkil etishi rejalashtirilgan edi. Biroq operatsion cheklovlar sababli tadqiqotda faqat 270 nafar respondent ishtirok etdi, chunki ayrim administratorlar yaqinda boshqa lavozimga o'tkazilgan yoki ishdan bo'shagan, ba'zilar esa tadqiqotda qatnashish imkoniyatiga ega bo'lmagan yoki ishtirok etishni istamagan. Natijada yakuniy tanlanma 200 nafar maktab administratori va 70 nafar akademik ekspert-administratorlardan iborat bo'ldi. Respondentlarga yuborilgan 300 ta so'rovnomadan 270 tasi tadqiqotchiga qaytarildi.

Mazkur tadqiqotda birlamchi ma'lumotlarni yig'ish ikki bosqichda amalga oshirildi. Birinchi bosqichda administratorlar va ekspertlar namunasi asosida so'rovnoma ma'lumotlari yig'ildi. Xususiy maktablardan ishtirok etgan respondentlar tadqiqotchi tomonidan taqdim etilgan so'rovnomalarni to'ldirib, to'ldirilgan shakllarni tadqiqot guruhiga yuborish orqali topshirdilar. So'rovnoma tadqiqotlarida bosh to'planning o'n foizini tashkil etuvchi tanlanma yetarli deb hisoblanadi.

Respondentlar guruhi tarkibiga maktab boshqaruv amaliyotida faoliyat yurituvchi, kamida uch yillik tajribaga ega maktab rahbarlari, Xalq ta'limi vazirligining xususiy ta'lim bo'limi vakili, boshqaruv tizimida ishlovchi maktab administratori, ta'lim texnologiyalari sohasidagi mutaxassis hamda siyosat tahlilchilari kiritildi. Zarur ma'lumotlarni olish uchun maktab boshqaruvdagi qaror qabul qilish tizimlari hamda ta'lim analitikasini joriy etish darajasini o'lchashga qaratilgan ikki turdagi so'rovnomadan foydalanildi. Ta'lim analitikasini integratsiyalash tushunchasi boshqaruvni modernizatsiya qilish jarayonini o'rganish va baholash uchun qo'llanildi.

So'rovnoma qaror qabul qilish tizimlari, ta'lim analitikasi amaliyotlari, texnologiyalarni joriy etish, tashkilotning tayyorgarlik darajasi, ma'muriy samaradorlik va boshqaruvni modernizatsiya qilish kabi asosiy yo'nalishlarni qamrab oldi. Tanlovni modellashtirish qaror qabul qilish jarayonini tizimlashtirishga xizmat qiladigan so'rovnoma asosidagi tahliliy vosita bo'lib, u shaxslar yoki guruhlariga amaliy tajriba va ekspert bahosiga asoslanib murakkab qaror muammosidagi o'zgaruvchilar o'rtasidagi munosabatlarni ustuvorlik yoki reyting asosida baholash imkonini beradi.

Tadqiqot maqsadlariga mos natijalarni olish uchun SPSS hamda SEM paketlarini o'z ichiga olgan statistik dasturlardan foydalanildi. Strukturaviy tenglamalar modellashtirish metodologiyasi murakkab tashkiliy muhitda muayyan konstruktlar o'rtasidagi munosabatlarni aniqlash va tahlil qilish hamda strukturaviy yoki sababiy modelni belgilash imkonini beradi. So'rovnoma bandlari avvalgi tadqiqotlardan moslashtirib olindi va ular ta'lim texnologiyalari bo'yicha tadqiqotlardan olingan moslashuvlar hamda muallif tomonidan ishlab chiqilgan o'lchov shkalalari asosida shakllantirildi.

Birinci bosqichda tadqiqotni amalga oshirish uchun Ta'lim vazirligidan ruxsat olindi va rasmiy uchrashuv davomida tadqiqotchi xususiy maktab administratorlari, akademik xodimlar hamda ekspertlarga tanishtirildi. Ma'lumotlar yig'ish ikki bosqichda amalga oshirildi: avvalo so'rovnoma ma'lumotlari yig'ildi, so'ngra olingan natijalarni qo'shimcha tasdiqlash maqsadida intervyu ma'lumotlari to'plandi.

SEM metodologiyasini qo'llashda ayrim cheklovlar mavjud. Maktablar o'rtasidagi kontekstual farqlar ko'pincha maktab boshqaruvi bilan shug'ullanuvchi administratorlar va ekspertlarning tajribasi, bilimlari hamda qarashlariga bog'liq bo'lishi mumkin va bu omillar har doim ham to'liq aks etmasligi ehtimoli mavjud. Tadqiqotning dastlabki bosqichida administratorlar va ekspertlardan dastlabki ma'lumotlar yig'ildi. Olingan javoblar asosida so'rovnoma bandlari qayta ko'rib chiqildi va konstruktarning aniqligi hamda haqiqiylikni ta'minlash maqsadida takomillashtirildi.

Barcha konstruktlar bo'yicha ishonchlilik koeffitsienti 0.82 ga teng bo'lib, bu tavsiya etilgan minimal qiymat bo'lgan 0.70 dan yuqori hisoblanadi. Bundan tashqari, ishonchlilik va haqiqiylik darajasini aniqlash uchun maxsus tahlil jarayonlari amalga oshirildi. Natijada olingan ishonchlilik tahlili alfa koeffitsienti 0.82 ga teng ekanligini ko'rsatdi.

O'lchov tadqiqotlarida ishonchlilik deganda o'lchov vositasining operatsion darajada nazariy ta'riflarni to'g'ri o'lchashi tushuniladi. Tegishli soha bo'yicha bilimga ega bo'lgan ekspertlar guruhi so'rovnoma vositasini uning tashqi ko'rinishi, aniqligi hamda bandlarining vakillik darajasi nuqtai nazaridan baholab, ushbu o'lchovlarning haqiqiylik va ishonchligini tasdiqladilar. Natijada tahlil xususiy maktab kontekstida maktab rahbarlari tomonidan boshqaruvni modernizatsiya qilishga ta'sir ko'rsatadigan eng muhim uchta omil bo'yicha umumiy kelishuvga erishilganini ko'rsatdi.

So'rovnoma maktab rahbarining qaror qabul qilishiga ta'sir qiluvchi asosiy omillarni tavsiflovchi bir nechta bandlarni o'z ichiga oladi. Ushbu omillar boshqaruvni takomillashtirish uchun zarur bo'lgan ma'muriy ustuvorliklar, rahbar sifatida shaxsiy rivojlanish hamda tashkilotning umumiy rivojlanishi bilan bog'liq. Ma'lumotlarni tavsiflash uchun tavsifiy statistika qo'llanildi, qaror qabul qilish tizimlari va boshqaruvni takomillashtirish o'rtasidagi munosabatlarni aniqlash uchun esa inferensial statistika, xususan strukturaviy tenglamalar modellashtirish usulidan foydalanildi.

Mazkur yondashuv yordamida tadqiqotda ishlab chiqilgan boshqaruvni modernizatsiya qilishning konseptual modeli shakllantirildi. SEM yondashuvi dastlab boshqaruv fanlari sohasida, ayniqsa tashkilotshunoslik tadqiqotlarida murakkab muammolarni hal qilish uchun keng qo'llanilgan. Ushbu metod qaror qabul qilish tizimining har bir komponentining boshqaruvni takomillashtirishga ta'sir darajasini aniqlash imkonini ham berdi.

Tahlil jarayonida ayrim bandlar modeldagi muayyan tushunchalarni aniqlash uchun yetarlicha yuqori faktor yuklanishiga ega emasligi sababli chiqarib tashlandi. Shu sababli strukturaviy tenglamalar modellashtirish natijalari ma'lum darajada respondentlarning individual qarashlari bilan ham belgilanadi. Yakuniy ishonchlilik tahlili alfa koeffitsienti 0.82 ga teng ekanligini ko'rsatdi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Quyidagi 1-jadvalda barcha asosiy konstruktarning strukturaviy baholari keltirilgan bo'lib, statistik jihatdan ahamiyatli ko'rsatkichlar alohida ajratib ko'rsatilgan. Boshqaruvni modernizatsiya qilish amaliyotlarining asosini ma'muriy ustuvorliklarga e'tibor qaratish, yetakchilikni rivojlantirish (individual rivojlanish), tashkilotni rivojlantirish (institutsonal takomillashtirish) hamda ta'lim tizimini rivojlantirishga qaratilgan yondashuvlar tashkil etadi.

Jadval 1. Qaror qabul qilish tizimlari, ta'lim analitikasi, tashkiliy tayyorgarlik va boshqaruvni modernizatsiya qilish bo'yicha Strukturaviy tenglamalar modellashtirish (SEM) natijalari (OIM baholari)

OIM					95% ishonch oralig'i
Koeffitsiyent	Std. xato	z	P>z		Pastki – Yuqori

Strukturaviy model
Rahbar tajribasi (yillar)

O'zgaruvchi	Koeffitsiyent	Std. xato	z	P>z	95% ishonch oralig'i
Qaror qabul qilish tizimi sifati	-0.126	0.142	-0.890	0.373	-0.404 – 0.152
Ta'lim analitikasi chuqurligi	0.207	0.080	2.580	0.010	0.050 – 0.363
Texnologiya joriy etish indeksi	0.192	0.103	1.860	0.062	-0.010 – 0.394
Tashkiliy tayyorgarlik ko'rsatkichi	0.160	0.093	1.720	0.085	-0.022 – 0.343
Konstant	-20.973	1.088	-19.280	0.000	-23.105 – -18.841

Ma'muriy samaradorlik ko'rsatkichi

O'zgaruvchi	Koeffitsiyent	Std. xato	z	P>z	95% ishonch oralig'i
Ta'lim analitikasi chuqurligi	0.177	0.077	2.310	0.021	0.027 – 0.328
Boshqaruvni modernizatsiya qilish	0.426	0.054	7.940	0.000	0.321 – 0.531
Tashkiliy tayyorgarlik ko'rsatkichi	0.308	0.081	3.800	0.000	0.149 – 0.467
Ma'lumotlar savodxonligi indeksi	0.051	0.080	0.640	0.520	-0.105 – 0.208
Konstant	6.590	0.794	8.300	0.000	5.033 – 8.147

Dispersiya	Koeffitsiyent	Std. xato	95% ishonch oralig'i
xatolik dispersiyasi (rahbar tajribasi)	0.233	0.047	0.158 – 0.345
xatolik dispersiyasi (ma'muriy samaradorlik)	0.219	0.044	0.148 – 0.324

Jadval 2. Strukturaviy tenglamalar modeli (SEM) uchun model moslik statistikasi

Moslik ko'rsatkichi	Qiymat	Tavsif
Likelihood Ratio		
chi2_ms (5)	34.687	Model va to'yingan model taqqoslanishi
p > chi2	0.000	
chi2_bs (13)	507.584	Bazaviy model va to'yingan model taqqoslanishi
p > chi2	0.000	

Tadqiqot natijalariga ko'ra, boshqaruvni modernizatsiya qilish amaliyotlari bo'yicha o'rtacha ball 30–45 yosh guruhidagi rahbarlarda 50 yoshdan yuqori bo'lganlarga nisbatan ancha yuqori ekanligi aniqlandi. Eng yuqori ko'rsatkich ta'lim analitikasi bilan yetakchilikni rivojlantirish, ya'ni shaxsiy liderlik salohiyatini oshirish o'rtasidagi bog'liqlikda kuzatildi. Undan keyingi yuqori ko'rsatkich tashkilot salohiyatini rivojlantirish, ya'ni institutsional rivojlanish bilan bog'liq bo'ldi.

Kuzatuvlar soni = 50
 Endogen o'zgaruvchilar
 Kuzatilgan: rahbar_tajribasi_yillar, mamuriy_samaradorlik_korsatkichi
 Ekzogen o'zgaruvchilar
 Kuzatilgan: qaror_qabul_qilish_tizimi_sifati, talim_analitikasi_chuqurligi, boshqaruvni_modernizatsiya_qilish, texnologiya_joriy_etish_indeksi, tashkiliy_tayyorgarlik_korsatkichi, malumotlar_savodxonligi_indeksi
 Maqsadli modelni moslashtirish:
 Iteratsiya 0: log ehtimollik = -535.69997
 Iteratsiya 1: log ehtimollik = -535.69997
 Strukturaviy tenglamalar modeli
 Baholash usuli = maksimal ehtimollik (ML)
 Log ehtimollik = -535.69997
 Modelning to'yingan model bilan LR testi:
 chi2(5) = 34.69, Prob > chi2 = 0.0000

1-Rasm. Strukturaviy tenglama modeli

Maktab boshqaruvini modernizatsiya qilish faqat qarorlarni qo'llab-quvvatlash tizimlari va ta'lim analitikasi hamda texnologiyalarni joriy etish bilan cheklanmaydi. U, shuningdek, tashkiliy tayyorgarlik tuzilmalarini ham qamrab oladi. Bular qatoriga ma'muriy samaradorlik, yetakchilikni rivojlantirish hamda ma'lumotlarga asoslangan boshqaruv yondashuvini qo'llash qobiliyati kiradi.

Jadval 3. Chiziqli regressiya natijalari

Bog'liq o'zgaruvchi: boshqaruvni modernizatsiya qilish ko'rsatkichi	Koeff.	Std.xato	t qiymat	p qiymat	95% ishonch oralig'i	Ahamiyat
Qaror qabul qilish tizimi ko'rsatkichi	.454	.046	9.78	0.000	.362 – .546	***
Ta'lim analitikasi ko'rsatkichi	.495	.044	11.31	0.000	.409 – .582	***
Texnologiya joriy etish	.312	.049	6.38	0.000	.215 – .409	***
Tashkiliy tayyorgarlik	.331	.045	7.40	0.000	.243 – .420	***
Ma'muriy samaradorlik	.256	.045	5.65	0.000	.166 – .345	***
Konstant	.579	.373	1.55	.123	-.158 – 1.316	

Model statistikasi

O'rtacha bog'liq o'zgaruvchi = 7.950

Standart og'ish = 0.625

R-kvadrat = 0.773

Kuzatuvlar soni = 135
 F testi = 87.981
 Prob > F = 0.000
 Akaike mezoni (AIC) = 66.715
 Bayesian mezoni (BIC) = 84.147
 *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Regressiya tahlili natijalariga ko'ra, boshqaruvni modernizatsiya qilish amaliyotlariga ta'sir ko'rsatadigan beshta o'zgaruvchi statistik jihatdan ahamiyatli deb topildi. Shuningdek, ushbu o'zgaruvchilar o'rtasida kuchli ijobiy bog'liqlik mavjudligi aniqlandi ($r = 0.773$, $p < 0.01$). Bu natija modernizatsiya darajasi qarorlarni qo'llab-quvvatlash tizimlari, ta'lim analitikasi amaliyotlari, texnologiyalarni joriy etish, tashkilotning ichki tayyorgarligi, ma'muriy qo'llab-quvvatlash, raqamli imkoniyatlardan foydalanish hamda maktab tizimidagi trening va tayyorgarlik kabi boshqaruv ko'rsatkichlariga katta darajada bog'liqligini ko'rsatadi.

Jadval 4. Heckman tanlov modeli — ikki bosqichli baholash

Bog'liq o'zgaruvchi: boshqaruvni modernizatsiya qilish ko'rsatkichi	Koeff.	Std.xato	t	p	95% ishonch oralig'i	Ahamiyat
Qaror qabul qilish tizimi ko'rsatkichi	.454	.046	9.98	0	.365 – .543	***
Ta'lim analitikasi ko'rsatkichi	.495	.043	11.55	0	.411 – .580	***
Texnologiya joriy etish	.312	.048	6.53	0	.218 – .406	***
Tashkiliy tayyorgarlik	.330	.046	7.12	0	.239 – .421	***
Ma'muriy samaradorlik	.255	.045	5.69	0	.167 – .343	***
Konstant	.582	.368	1.58	.114	-.140 – 1.304	
Rahbar tajribasi	.454	.051	8.87	0	.354 – .554	***
Raqamli tayyorgarlik (trening)	1.103	.293	3.77	0	.530 – 1.677	***
Hudud kodi	.167	.120	1.39	.164	-.068 – .402	
Konstant	-6.134	.806	-7.62	0	-7.713 – -4.556	***
Lambda	.003	.063	0.05	.958	-.121 – .127	

O'rtacha bog'liq o'zgaruvchi = 0.500

Standart og'ish = 0.501
 Kuzatuvlar soni = 270
 Chi-square = 454.203
 *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Eng yuqori bog'liqlik ta'lim analitikasi bilan yetakchilikni rivojlantirish, ya'ni individual liderlik salohiyatini oshirish o'rtasida kuzatildi. Undan keyingi o'rinda tashkilot salohiyatini rivojlantirish, ya'ni institutsional rivojlanish turadi. Eng past ko'rsatkich esa ma'muriy ma'lumotlar savodxonligini rivojlantirish, ya'ni analitik salohiyat bilan bog'liq bo'ldi.

Ushbu natija ta'lim analitikasini boshqaruv jarayonlariga integratsiya qilish boshqaruvni modernizatsiya qilish bilan ijobiy bog'liq ekanligini ko'rsatadi. Natijalar shuni ham aniq ko'rsatadiki, O'zbekistondagi xususiy o'rta maktablar boshqaruvini modernizatsiya qilish amaliyotlari bilan qaror qabul qilish tizimlari o'rtasidagi eng muhim bog'liqlik rahbarlarning shaxsiy salohiyatini rivojlantirish bilan bog'liq bo'lgan. Ma'muriy jarayonlarga qaratilgan amaliyotlar esa nisbatan past baholangan.

Jadval 5. Heckman tanlov modeli

O'zgaruvchi	Koeff.	Std.xato	t	p	95% ishonch oralig'i	Ahamiyat
Qaror qabul qilish tizimi ko'rsatkichi	.454	.046	9.97	0	.365 – .543	***
Ta'lim analitikasi ko'rsatkichi	.495	.043	11.55	0	.411 – .580	***
Texnologiya joriy etish	.312	.048	6.53	0	.218 – .406	***
Tashkiliy tayyorgarlik	.330	.046	7.11	0	.239 – .421	***
Ma'muriy samaradorlik	.255	.045	5.68	0	.167 – .343	***
Konstant	.582	.368	1.58	.114	-.140 – 1.304	
Rahbar tajribasi	.454	.051	8.86	0	.354 – .555	***

Raqamli tayyorgarlik (trening)	1.103	.293	3.77	0	.530 – 1.677	***
Hudud kodi	.167	.120	1.39	.163	-.068 – .403	
Konstant	-6.136	.806	-7.61	0	-7.717 – -4.556	***
athrho	.012	.217	0.05	.957	-.414 – .437	
Insigma	-1.216	.061	-19.99	0	-1.336 – -1.097	***

O'rtacha bog'liq o'zgaruvchi = 0.500

Standart og'ish = 0.501

Kuzatuvlar soni = 270

Chi-square = 453.866

Prob > chi2 = 0.000

Akaike mezoni (AIC) = 202.854

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Bunday natijaning sabablaridan biri sifatida O'zbekistonda administratorlarning ta'limga oid ma'lumotlarni talqin qilish bo'yicha tajribasining cheklanganligi ko'rsatilishi mumkin. Tadqiqot davomida quyidagi fikr ham qayd etilgan: Natijalari past bo'lgan o'quvchilarni tizimdan chiqarib tashlash uchun hech qanday asos yo'q, chunki bu asosan o'quvchining muvaffaqiyatsizligi emas, balki boshqaruv mas'uliyatiga tegishli masaladir. Texnologiyalarni joriy etish (techadopt_index) boshqaruv samaradorligini oshirishga yordam bergan bo'lsa-da, va tashkiliy tayyorgarlik (orgready_score) O'zbekistondagi modernizatsiya modelining turli bosqichlarida o'z hissasini qo'shgan bo'lsa-da, bu ikki o'zgaruvchi maktab boshqaruvining uzoq muddatli rivojlanishiga ta'sir qilmaydi degani emas.

Maktab administratorlari o'z qarorlarini qabul qilishda asosan institutsional ustuvorliklarga mos ravishda eng maqbul deb hisoblagan strategiyalarni tanlashga harakat qilishlarini, bunda o'zlarining shaxsiy tajribalariga tayanishlarini bildirdilar. Tadqiqotdagi barcha respondentlar bo'yicha modernizatsiya ko'rsatkichining o'rtacha qiymati 7.95 ni tashkil etdi, bu esa modernizatsiyaga nisbatan nisbatan yuqori tayyorgarlik darajasini ko'rsatadi. Shuningdek, yuqori baholangan administratorlar ham, nisbatan past baholangan administratorlar ham texnologiyalarni qabul qilish darajasida ma'lum farqlarga ega ekanligi kuzatildi.

Muhokama

3-jadvalga ko'ra tadqiqot natijalari asosiy konstruktarning aksariyati statistik jihatdan ahamiyatli ekanligini ko'rsatdi. Ushbu tadqiqot boshqaruv tizimini modernizatsiya qilish, ma'muriy muvofiqlashtirish hamda institutsional rivojlanish ehtiyojlariga e'tibor qaratayotgan maktab rahbarlari uchun muhim va amaliy tanlov imkoniyatini taqdim etadi.

3-jadval ma'lumotlariga ko'ra, boshqaruvni modernizatsiya qilish bilan bog'liq beshta o'zgaruvchi — qarorlarni qo'llab-quvvatlash tizimlari, ta'lim analitikasi amaliyotlari, texnologiyalarni joriy etish, tashkiliy tayyorgarlik hamda ma'muriy samaradorlik — boshqaruvni modernizatsiya qilishdagi umumiy dispersiyaning taxminan 77 foizini izohlab berdi ($R^2 = 0.773$).

Tadqiqotimiz shuni ko'rsatdiki, xususiy maktablarda modernizatsiya amaliyotlari qarorlarni qo'llab-quvvatlash tizimlari, ta'lim analitikasi amaliyotlari va texnologiyalarni joriy etish bilan kuchli bog'liqdir. Shuningdek, tashkiliy tayyorgarlik va ma'muriy samaradorlik boshqaruvni modernizatsiya qilishni tushuntirishda qaror qabul qilish ko'rsatkichlaridan tashqari qo'shimcha muhim tushuntiruvchi omil hisoblanadi. Bundan tashqari, rahbarlik tajribasi va raqamli tayyorgarlik (trening) qaror tizimlari va modernizatsiya o'rtasidagi munosabatda qisman vositachi (Heckman modeli asosida) rol o'ynaydi.

Maktab administratorlarining yillik daromad darajasi o'rtacha bo'lib, bu ma'muriy daromadni qo'llab-quvvatlash hamda boshqaruv tizimlari uchun institutsional moliyalashtirish bilan bog'liqdir. Boshqaruvni modernizatsiya qilish ko'rsatkichlari asosan boshqaruvni takomillashtirish bilan bog'liq bo'lib, o'quvchilarning o'quv natijalari bilan bevosita bog'lanmagan bo'lsa-da, so'nggi tadqiqotlar (masalan, [15]) ta'lim analitikasini integratsiya qilish formati, xususan ta'lim analitikasi panellari (dashboards), nafaqat maktab administratorlari tomonidan qabul qilinayotganini, balki institutsional hisobot tizimlari kabi ishonchli ekanligini ham ko'rsatdi.

Ma'lumotlarga asoslangan boshqaruv amaliyotlari orqali institutsional boshqaruv tizimi uchun mas'ul bo'lgan administratorlar o'z qarorlarining dalillarga asoslangan bo'lishini ta'minlashlari mumkin. Ular maktab boshqaruvini modernizatsiya qilish jarayonini kuzatish va rejalashtirish uchun raqamli boshqaruv panellari asosida institutsional boshqaruv jarayonlarini shakllantirganlar. Shu sababli, ushbu model tuzilgan va amaliy xarakterga ega bo'lib, boshqaruvni modernizatsiya qilishni kuchaytiruvchi mexanizmlarni namoyon etadi. Qaror qabul qilish tizimlari, ta'lim analitikasi amaliyotlari hamda tashkiliy tayyorgarlik bo'yicha olingan natijalar avvalgi tadqiqotlar natijalari bilan mos keladi ([1]; [2]; [3]).

Ushbu natija ta'lim analitikasini boshqaruv jarayonlariga integratsiya qilish boshqaruvni modernizatsiya qilish bilan ijobiy bog'liqlikka ega ekanligini ko'rsatadi. Tadqiqot natijalariga ko'ra, ushbu o'zgaruvchilar o'rtasida

kuchli ijobiy bog'liqlik mavjud ($r = 0.773$, $p < 0.01$). Bu esa modernizatsiya darajasi qarorlarni qo'llab-quvvatlash tizimlari, ta'lim analitikasi amaliyotlari, texnologiyalarni joriy etish, institutsional tashkiliy tayyorgarlik, ma'muriy daromadni qo'llab-quvvatlash, raqamli imkoniyatlar hamda maktab tizimidagi trening va tayyorgarlik darajasiga katta darajada bog'liqligini ko'rsatadi.

Mazkur natijalar ta'lim analitikasi va boshqaruvni takomillashtirish o'rtasidagi bog'liqlikni o'rganishga bag'ishlangan bir qator tadqiqotlar natijalari bilan ham mos keladi. Ayrim boshqa tadqiqotchilar ham ta'lim analitikasini boshqaruvni modernizatsiya qilishning muhim omili sifatida aniqlaganlar ([1], [2], [3]). Ushbu munosabat statistik jihatdan ahamiyatli ($p < 0.01$) deb topilgan.

Xususiy maktablarda qaror tizimlari va modernizatsiya o'rtasidagi munosabatga rahbarlik tajribasi hamda raqamli tayyorgarlikning vositachilik ta'siri shuni anglatadiki, ko'proq tajribaga ega administratorlar har ikkala tizim bilan ishlashda yaxshiroq natija ko'rsatadilar. 3-jadvalda ko'rsatilganidek, ushbu o'zgaruvchilar o'rtasidagi bog'liqlik kuchli bo'lib, $r = 0.773$, $p < 0.01$ ni tashkil etdi. O'zbekistondagi xususiy maktablarning modernizatsiya ehtiyojlarini qondirish uchun maktab boshqaruvi amaliyotlari puxta rejalashtirilishi zarur.

Ushbu natijani qo'llab-quvvatlab, [4] va [6] tadqiqotchilar ham ota-onalarning ta'lim darajasi (diplom, sertifikat, malaka oshirish), ota-onalarning munosabati (qo'llab-quvvatlovchi, betaraf yoki qarshilik ko'rsatuvchi), o'quvchilar soni hamda raqamli resurslarning mavjudligi kabi omillar ta'lim boshqaruvin takomillashtirishga ta'sir ko'rsatadigan muhim omillar ekanligini aniqlaganlar. Ular shuningdek analitik tizimlardan ko'proq foydalangan administratorlar maktab boshqaruvi samaradorligi bo'yicha yuqori ko'rsatkichlarga ega bo'lganini ta'kidlaganlar. Qaror qabul qilish tizimlari, ta'lim analitikasi amaliyotlari va texnologiyalarni joriy etish bo'yicha olingan natijalar ham avvalgi tadqiqotlar bilan mos keladi ([1]; [3]; [8]).

Ushbu natija [15] tadqiqoti xulosalari bilan ham mos keladi. Unga ko'ra, boshqaruv samaradorligiga ta'sir qiluvchi boshqa omillar nazorat qilinganda, administratorlar va o'qituvchilar o'rtasida yetakchilik yoki boshqaruv rivojlanishi natijalariga erishish ehtimoli bo'yicha sezilarli farq kuzatilmaydi.

Hozirgi kunda raqamli platformalarning mavjudligi maktablarda boshqaruv jarayonlarini amalga oshirish yoki yangi tizimlarni joriy etish bo'yicha xabardorlik darajasini sezilarli darajada oshirdi. Bunday natijaning sabablaridan biri sifatida O'zbekistonda administratorlarning ta'lim ma'lumotlarini tahlil qilish va talqin qilish bo'yicha tajribasi cheklanganligi ko'rsatilishi mumkin.

Ushbu natijalar maktab boshqaruvi kontekstida tahlil qilinganda, turli turdagi ta'lim muassasalarida tahsil olayotgan o'quvchilar o'xshash ma'lumotlarga asoslangan ta'lim muhitini boshdan kechirayotganligi ko'rinadi.

Ushbu tadqiqot maktablar o'rtasidagi kontekstual farqlar va administratorlarning tajribasi modernizatsiya natijalarini talqin qilishga ta'sir qilgan bo'lishi mumkinligini, shuningdek operatsion cheklovlar tadqiqot natijalarining umumlantirilishiga ma'lum darajada ta'sir ko'rsatgan bo'lishi mumkinligini tan oladi. Administratorlar yetarli darajada tayyorlanmagan bo'lsa, tizim tomonidan taqdim etilgan analitik natijalarni tushunishda qiyinchiliklarga duch kelishlari mumkin. Bu holat boshqaruv tizimlari va ma'muriy xodimlar o'rtasidagi muvofiqlashtirish yetishmasligi bilan ham bog'liq bo'lishi mumkin. Bundan tashqari, konseptual modellardan farqli ravishda, empirik modellar odatda ta'lim muassasalari o'rtasidagi kontekstual xilma-xillikni yoki o'lchov xatoliklari ehtimolini to'liq hisobga olmaydi.

XULOSA

Ta'lim boshqaruvin modernizatsiya qilish modelini tahlil qilish maktab rahbarlari va siyosat ishlab chiquvchilar uchun foydali dalillarni taqdim etishi mumkin. Bunday tahlil boshqaruv tizimi ma'lumotlarga asoslangan qaror qabul qilish yondashuvini qanchalik samarali amalga oshirayotganini aniqlashga yordam beradi. Masalan, u ma'muriy boshqaruvdagi murakkab muammolarni aniqlash, ehtimoliy noto'g'ri boshqaruv amaliyotlarini ko'rsatish hamda administratorlarga boshqaruv qarorlarining sifatini oshirishda yordam berishi mumkin. Ushbu tadqiqot natijalari administratorlarning ijodkorligi bilan xususiy maktablar boshqaruvin modernizatsiya qilishning har bir komponenti (qaror qabul qilish tizimlari, ta'lim analitikasi, texnologiyalarni joriy etish, tashkiliy tayyorgarlik va ma'muriy samaradorlik) o'rtasida ijobiy va statistik jihatdan ahamiyatli bog'liqlik mavjudligini ko'rsatdi.

Turli xil analitik vositalar maktab boshqaruvin rivojlantirishni qo'llab-quvvatlashi mumkin. Bu jarayon ma'lumotlar va texnologiyalarni integratsiya qilish orqali hamda maktablarda ma'lumotlarga asoslangan ta'lim muhitida zamonaviy boshqaruv amaliyotlarini joriy etish bo'yicha aniq yo'riqnomalar ishlab chiqish orqali amalga oshiriladi. Ishonchli baholash vositasini yaratishning samarali usullaridan biri shundan iboratki, maktab boshqaruvi sohasida tajribaga ega o'qituvchilar administratorlar boshqaruv tizimida tushunishi zarur bo'lgan asosiy tushunchalarga oid analitik baholash savollarini ishlab chiqishlari kerak. Bunday savollar analitik dalillar, institutsional tajriba va eng muhimi amaliy bilimlarga asoslangan bo'lishi zarur.

Biroq tadqiqotchi administratorlar va o'qituvchilarning faoliyati o'rtasida sezilarli farqlar mavjudligi haqidagi mavjud taxminni tasdiqlovchi empirik dalillarni aniqlamadi. Ma'muriy rivojlanish esa, aksincha, institutsional

ehtiyojlar nuqtai nazaridan ham, amaliy faoliyat nuqtai nazaridan ham aniq yo'nalishga ega emasligi bilan tavsiflanadi. Shuningdek, u analitikaga asoslangan boshqaruv funksiyalari bilan yetarlicha mos kelmagan.

Xulosa qilib aytganda, kelgusidagi tadqiqotlar ushbu mavzuni yanada chuqurroq o'rganish uchun foydali bo'ladi. Ayniqsa, institutsional omillar va boshqaruvni modernizatsiya qilish o'rtasidagi munosabatni yanada chuqurroq tushunish uchun miqdoriy va sifat tadqiqot usullarini birlashtirgan aralash metodologiyadan foydalanish maqsadga muvofiqdir. Bundan tashqari, ushbu masala bo'yicha kelajakdagi tadqiqotlarda O'zbekistondagi xususiy maktablarning nafaqat administratorlari, balki o'qituvchilarini ham tadqiqotga jalb qilish yanada qiziqarli va foydali natijalar berishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Cai, Z. (2024). The Impact of Educational Informatics on School Management Decision-Making in the Context of Big Data. *Int. J. Interact. Mob. Technol.*, 18, 48-62. <https://doi.org/10.3991/ijim.v18i15.50687>
2. Dwivedi, A., Dsouza, M., & Aggarwal, A. (2024). AI-Driven School Management System: A React-Based Web Application Enhancing Educational Administration and Student Performance Analytics. *International Journal of Innovative Science and Research Technology (IJISRT)*. <https://doi.org/10.38124/ijisrt/ijisrt24apr2465>
3. Bai, H. (2024). Design and Application of Decision Support System for Educational Management Based on Big Data. *Journal of Electrical Systems*. <https://doi.org/10.52783/jes.3084>
4. Akram, M., & Khan, A. (2020). Exploring E-Leadership of Principals: Increasing School Effectiveness by Learning Management System. *Journal of Education & Social Sciences*. <https://doi.org/10.20547/jess0812008102>
5. Shoaib, M., Sayed, N., Singh, J., Shafi, J., Khan, S., & Ali, F. (2024). AI student success predictor: Enhancing personalized learning in campus management systems. *Comput. Hum. Behav.*, 158, 108301. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2024.108301>
6. Demartini, C., Sciascia, L., Bosso, A., & Manuri, F. (2024). Artificial Intelligence Bringing Improvements to Adaptive Learning in Education: A Case Study. *Sustainability*. <https://doi.org/10.3390/su16031347>
7. Sušnjak, T., Ramaswami, G., & Mathrani, A. (2022). Learning analytics dashboard: a tool for providing actionable insights to learners. *International Journal of Educational Technology in Higher Education*, 19. <https://doi.org/10.1186/s41239-021-00313-7>
8. Song, Y., & Wang, N. (2025). Application of Big Data Analytics in Education Management: Enhancing Teaching Quality and Resource Allocation Efficiency. *International Journal of High Speed Electronics and Systems*. <https://doi.org/10.1142/s0129156425406370>
9. Zhou, J., Shen, W., & Chen, H. (2025). Integrating Machine Learning Algorithms into Educational Management to Enhance Decision-Making Capabilities. *Advances in Engineering Technology Research*. <https://doi.org/10.56028/aetr.13.1.1626.2025>
10. Jin, R., Peng, Y., Wang, Z., Wang, J., Tang, J., & Zhang, M. (2025). Data-Driven Educational Decision-Making: How to Enhance Educational Quality and Management Efficiency. *Journal of Higher Education Research*. <https://doi.org/10.32629/jher.v5i6.3385>
11. Barthakur, A., Marrone, R., Esnaashari, S., Kovanović, V., & Dawson, S. (2025). Advancing Holistic Decision-Making Systems in Schools: Insights From Academic Research and Practical Applications. *J. Comput. Assist. Learn.*, 41. <https://doi.org/10.1111/jcal.70021>
12. Zeide, E. (2017). The Structural Consequences of Big Data-Driven Education. *Big Data*, 5, 164 - 172. <https://doi.org/10.1089/big.2016.0061>
13. Hamoud, A., Hussein, M., Alhilfi, Z., & Sabr, R. (2021). Implementing data-driven decision support system based on independent educational data mart. *International Journal of Electrical and Computer Engineering*, 11, 5301-5314. <https://doi.org/10.11591/ijece.v11i6.pp5301-5314>
14. C., E., H., P., & T., F. (2025). The Influence of AI-Driven Marketing Analytics on Strategic Decision-Making in Private Educational Institutes in Sri Lanka: Moderator Role of Organisational Culture. *Asian Journal of Marketing Management*. <https://doi.org/10.31357/ajmm.v4i2.7970>
15. Mandinach, E., & Schildkamp, K. (2020). Misconceptions about data-based decision making in education: An exploration of the literature. *Studies in Educational Evaluation*. <https://doi.org/10.1016/j.stueduc.2020.100842>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2026. № 3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>